

Brochure D'information du progiciel de gestion intégré (PGI) YERITH-PGI-9.0

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

1 PARCOURS ACADÉMIQUE DE "Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

Figure 1: Portrait de YERITH-nissi.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" EST CHRÉTIEN ÉVANGÉLIQUE 'BORN-AGAIN (né-de-nouveau)', CAMEROUNAIS, ET NÉ LE 16 Septembre 1983 À DOUALA DANS LA RÉGION DU LITTORAL AU CAMEROUN.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A 1 GRADE ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL DE "DIPLÔM-INFORMATIKER (DIPL.-INF.)" PROVENANT DE L'UNIVERSITÉ DE BRÊME EN ALLEMAGNE, DEPUIS LE 25 MAI 2007.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A 1 GRADE ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL DE PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D.) PROVENANT DE L'UNIVERSITÉ DE WATERLOO (ON, CANADA), DEPUIS LE 20 DÉCEMBRE 2011.

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]" A DES CONTRIBUTIONS EN RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS, ACADÉMIQUES ET EN INGÉNIERIE PROFESSIONNELLE COMME SUIT:

1. 'Statistical test case generation for reactive systems' RTT-MBT; pour la start-up VERIFIED SYSTEMS INTERNATIONAL GmbH (<https://www.verified.de>) de l'Université de Brême en Allemagne fédérale.
2. 'Context-Sensitive Staged Static Taint Analysis For C using LLVM'
 - 1) code source en C++:
<https://www.github.com/sazzad114/saint>
 - 2) document scientifique et / ou technique:
<https://zenodo.org/record/8051293>
3. 'YERITH-ERP-3.0':
 - 1) code source en C++:
 - a. YERITH-ERP-9.0:
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0>
 - b. YERITH-ERP-9.0 SYSTEM DAEMON:
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0-system-daemon>
 - 2) publications en continue:
<https://zenodo.org/record/8205911>
4. 'YERITH_QVGE¹'
 - 1) code source en C++:
https://www.github.com/yerithd/yr_db_runtime_verif
<https://www.github.com/yerithd/yr-db-runtime-verif>
 - 2) document scientifique et / ou technique:
<https://zenodo.org/record/8381187>

Table 1: YERITH-PGI-9.0 TÂCHES DES UTILISATEURS selon leur RÔLES !

Tâches	« Manager »	« Vendeur »	« Gestionnaire de stock »	« Magasinier »	« Caissier »
créer 1 rayon (département)	✓				
entrer 1 immobilisation / stock / service	✓	✓ (SERVICE)	✓ (immobilisation / STOCK)		
supprimer 1 immobilisation / stock	✓				
lister les immobilisations / stocks	✓	✓	✓	✓	✓
modifier 1 immobilisation / stock	✓		✓		
transférer des immobilisations / stocks	✓		✓	✓	
sortir des immobilisations / stocks	✓		✓	✓	
modifier la stratégie de gestion des immobilisations / stocks (ex.: « FIFO », etc.)	✓	✓ (NON PERMANENT)	✓ (NON PERMANENT)		
vendre des marchandises	✓	✓			✓
accéder aux mouvements des immobilisations / stocks	✓		✓	✓	
gestion des achats	✓	✓	✓ (PARTIEL)		
gestion des FOURNISSEURS, RH	✓				
gestion des clients (CRM)	✓	✓ (PARTIEL)			
tableaux de bords	✓				
retour sur vente	✓				
accéder aux informations sur les ventes	✓	✓ (POUR SOI-MÊME)			

2 Introduction

yerith-pgi-3.0 est un Progiciel de Gestion Intégré (PGI).

Après son installation, yerith-pgi-3.0 est accessible à toute personne qui possède un compte d'utilisateur.

Les utilisateurs de yerith-pgi-3.0 ont les rôles ou niveaux d'accès suivants:

1. « Administrateur »
2. « Caissier »
3. « Gestionnaire de stock »
4. « Magasinier »
5. « Manager »
6. « Vendeur ».

yerith-pgi-3.0 permet de réaliser les tâches de gestion commerciales (Tableau 1, en fonction du rôle de l'utilisateur, comme suit:

1. créer 1 département (ex.: finance, immobilisations, stocks, etc.)
2. créer 1 rayon de vente
3. gérer des dépenses financières AVEC DES LIGNES BUDGÉTAIRES
4. manager des clients, et des fournisseurs, et des ressources humaines
5. manager des immobilisations (ex.: véhicules d'entreprise, etc.)
6. manager des stocks pour ventes
7. voir des tableaux de bords.

3 LES UTILISATIONS POTENTIELLES DE YERITH-PGI-9.0

1. BOURSE D'ÉCHANGE DE BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS. Ceci puisse être utile pour des petites communautés sans DEVICES MOBILIÈRES
2. PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ POUR SUPER-MARCHÉS ET COMMERCES
3. BREF, TOUTE ORGANISATION ENTREPRENEURIALE.

4 Les atouts de yerith-pgi-3.0

1. 1 très grande stabilité de l'application
2. des utilisateurs avec des rôles bien spécifiés
3. 1 système d'alerte comportant des alertes paramétrées en fonction des quantités en stock ou des périodes de temps
4. la possibilité de générer des reçus au petit format pour des imprimantes thermiques, ou bien de générer des documents au format "A4"
5. Linux-Debian comme système d'exploitation, car très stable, performant, et moins vulnérable aux attaques des pirates informatiques en comparaison aux autres systèmes d'exploitation
6. 1 interface "ventes" qui permet au « Manager » d'avoir une vue d'ensemble des ventes (voir la Figure 2), et aussi d'effectuer des "retours sur ventes"
7. 1 interface "tableaux de bords" qui génère des rapports financiers, pour l'aide à la décision managériale du "business"

Figure 2: La fenêtre des ventes.

5 Le système d'alerte

Les utilisateurs aux rôles « Administrateur » ou « Manager » sont ceux capable de créer des alertes dans yerith-pgi-3.0. yerith-pgi-3.0 permet de créer des alertes pour:

1. 1 quantité d'articles restante en stock
2. 1 période de temps.

5.1 Alertes sur une quantité en stock

1 alerte sur la quantité en stock (X) d'1 produit est un message qui est généré lorsque la quantité en stock de ce produit atteint X.

Par exemple Xavier (« Manager ») crée une alerte sur le produit "mangue" qui se déclenche dès que sa quantité en stock atteint 100; 1 message est généré et envoyé à l'utilisateur Jean (« Magasinier »).

5.2 Alertes sur une période de temps

1 période de temps est définie par 1 date de début de période, et 1 date de fin de période.

1 alerte sur une période de temps pour un produit est un message qui est généré et qui reste existant dans yerith-pgi-3.0 durant toute la durée de cette période de temps.

Par exemple, un message d'alerte doit être envoyé à l'utilisateur Paul (« Caissier ») dès que la date du 05 Mai est atteinte afin que celui-ci applique un rabais de 20% sur chaque vente de yaourt 'trèsbon' durant une période de 2 semaines.

6 Le système de gestion de base-de-données

'MariaDB' est utilisé comme système de gestion de base de données. 'MariaDB' est très stable, très performant, et source-libre.

Des copies exécutable de 'MariaDB' peuvent être accessible à très moindre coût (ex.: 0).

7 Conclusion

Figure 3: La fenêtre de visualisation de stocks.

La Figure 3 illustre la fenêtre de visualisation de stocks.

Figure 4: La fenêtre de vente.

La Figure 4 illustre la fenêtre pour faire les ventes d'articles.

yerith-pgi-3.0 est disponible dans les langues Anglais et Français.